

ЖУРНАЛИСТ СУРИШТИРУВИ ТАҲЛИЛИЙ ЖАНР СИФАТИДА АҲАМИЯТИ

Олимжон Бехзод Обиджон ўғли

АННОТАЦИЯ

Журналистик текширув – бу жамият муаммолари, коррупция, қонун бузилиши, хизмат ваколатларини суистеъмол қилиш ёки илгари бирон сабабга кўра жамоатчилик томонидан сир сақланиб қолган маълумотни очиб берадиган материал. Ушбу мақолада журналистик суриштрувининг аҳамияти ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Оммавий ахборот воситалари, жанр, журналист суриштруви.

THE IMPORTANCE OF THE JOURNALIST INQUIRY AS ANALYTICAL GENRE

ANNOTATION

Journalist Investigation is a material that reveals information that has survived by the public secretly by the public for community issues, corruption, violations of the authority, or for a reason for some reason. This article is about the importance of the journalistic intertakt.

Keywords: media, genre, journalist inquiry.

КИРИШ

Оммавий ахборот воситаларига оид дарслик, қўлланма, турли тадқиқотларда журналистика жанрларини уч гуруҳга бўлиб ўрганиш, таҳлил этиш қабул қилинган, булар:

1. Ахборот (информация) жанрлари (хабар, ҳисобот, интервью, репортаж).
2. Таҳлилий (аналитик) жанрлар (корреспонденция, мақола, тақриз, кузатиш, шарҳ)
3. Бадиий- публицистик жанрлар (лавҳа, очерк, фельетон, памфлет, эссе, хат)[1].

Албатта, бу тарзда гуруҳларга ажратиш шартли эканлигини, ўрганиш, таҳлил, тадқиқ этиш қулай бўлиши учун қабул қилинганлигини унутмаслик лозим. Негаки, ҳодиса қонундан бойроқ, миқёси кенгроқдир. Журналист

суриштруви юқорида санаб ўтилган жанрлардан бири бўлиб таҳлил ва чуқур муаллиф ёндашувига кўра ажралиб туради.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Ўзбек матбуотида журналист суриштируви асосан 80-йилларнинг охири 90-йилларнинг бошларидан ривожлана борди. Ҳарбий хизматда аскар йигитлар ўртасидаги “дедовшина” ҳақида ҳикоя қилувчи журналист Карим Баҳриевнинг “Ой бориб, омон қайтмаган болам”, инсон ўзлиги ва авлодлар маънавиятининг издан чиқишида собиқ шўролар ҳукумати сиёсатини ошкор қилувчи Ҳалим Саййиднинг “Таназул” суриштирувлари ўша давр ўзбек журналистикасида муҳим воқелик сифатида эътироф этилди. Ўтган асрнинг охири ва янги асрда ўзбек журналистикасида суриштирув олиб боровчи журналистларнинг гуруҳи шаклланди. Абдунаби Ҳайдаров, Беккул Эгамкулов, Ҳабибулла Олимжонов, Турсунали Акбаров, Зиёда Ашурова, Хусан Нишонов, Беҳзод Шукуров, Беҳзод Бозоров, Анвар Суюнов ва бошқалар жамиятда мавжуд бўлган қонунбузарликлар, қаллобликлар, фирибгарликларни очиш орқали ўзбек журналистикасида суриштирув жанрининг ривожланиши ва шаклланишига ҳисса қўшдилар[2].

НАТИЖАЛАР

Журналистик текширув – бу жамият муаммолари, коррупция, қонун бузилиши, хизмат ваколатларини суистеъмол қилиш ёки илгари бирон сабабга кўра жамоатчилик томонидан сир сақланиб қолган маълумотни очиб берадиган материал. Ўзбекистонда цензура бекор қилинган бўлса-да, 2005 йиллардан юқори мартабали маъмурлар ҳамда бош муҳаррирларда ички цензура кескин кучайди. Матбуотда танқидий, таҳлилий мақолалар, журналист суриштируви жанри аста-секин камайиб бораверди. Шу йилларда журналистлар ўткир мавзудаги мақолаларни чоп этишдаги раҳбарларнинг эҳтиёткорлигига учрайвергач, ўзлари ҳам муаммоларни четлаб ўтадиган бўлдилар. Фақат 2017 йилдан матбуотимиз яна жонланди. Телевидение, радио, босма нашрлар сўз ва матбуот эркинлигидаги сиёсий ислохотлар, аввало, Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг ОАВ аҳлига қилган бир неча мурожаат ва танқидларидан сўнг, жумладан, журналист суриштируви жанрида ҳам ўнлаб долзарб мавзулар тадқиқ қилинди.

Бироқ ҳозирчи?...

Журналист суриштируви муаллифдан ғоят чуқур ва ҳартарафлама билим талаб қилади. Бу жанрда ижод қилиш учун соф қалб ва ҳалол қўлнинг ўзи кифоя қилмайди. Уларга ҳуқуқий кафолат, ахборот таъминотида кўмак, муҳаррир қўллови ҳам керак[3].

Цензура бекор қилинганининг ўзи журналист учун **ҳуқуқий кафолат бўла олмайди**. Ҳақиқий «тўртинчи ҳокимият» бўлиш, давлат бошқарув институтлари фаолияти, барча даражадаги амалдорларнинг коррупцион ҳаракатига қарши самарали курашиш учун журналистга қонунда кафолатланган ҳуқуқлар кенгайтирилиши лозим.

Иккинчидан, бирон-бир таҳририятда муаллифни ахборот таъминоти билан қўлловчи хизмат лавозими йўқ. Суриштирув олиб бораётган журналист «якка овчи»га ўхшайди. Информацион технологияларнинг ривожланиши, жамиятдаги очилиш ва ОАВлар моддий имкониятини уйғунлаштириб журналист суриштируви олиб бораётган ходимни қўллаб-қувватлаш вақти келди.

Учинчидан, бош муҳаррирдаги ички цензурага чек қўйиш лозим. Бунинг учун, аввало, ОАВларнинг иқтисодий эркинлигига эришиш талаб қилинади. Шуларга қарамай, журналист суриштируви ОАВ жанри сифати аста-секин ижтимоий ҳаётимиздан кенгроқ ўрин топмоқда[4].

МУҲОКАМАЛАР

Журналист суриштируви алоҳида тури сифатида ўзига хос хусусиятларига эга. Жанр сифатида ўз ўрнини топгунга қадар журналистнинг ҳақиқатни ошкор этишга бўлган уринишлари “журналист тадқиқот” тушунча орқали ифодаланган. Шу сабаб, суриштирув ишини олиб бормоқчи бўлган журналист кўп ҳолларда жамият ҳаётидаги кундалик муаммолар таҳлиliga бағишланган материалларни тўплаш билан кифояланиб қолган. Таъкидлаш зарурки, баъзи Ғарб ОАВ бўйича мутахассисларининг фикрига кўра, инвестигейторлик, яъни суриштирув ишини олиб бориш ва таҳлилий журналистика бир хил фаолият тури ҳисобланади. У тўплаган материал мантиқан ёки таҳлилий, ёки танқидий мақола, ёки муаммоли очерк ёки фельетонга яқин бўлган. Бошқача қилиб айтганда, моҳиятан суриштирув эканлиги аниқ бўлса-да, мазкур турдаги материал журналист суриштируви натижаси сифатида қабул қилинмас эди.

Ҳозирда эса журналист суриштируви ўз предмети, мақсади, воситалари, усуллари, амалга ошириш шарт-шароитлари орқали мустақил бир жанр сифатида тобора кўпроқ намоён бўлмоқда.

ХУЛОСА

Эҳтимол, суриштирув олиб борга журналист журналистик текширувини ўтказишда шунга ўхшаш муаммоларга дуч келиши мумкин. Яъни, журналистга қарши жиноий ёки маъмурий иш қўзғатилишининг ҳар доим ҳуқуқий хавфи мавжуд. Бошқа хатарлар ва таҳдидлар журналистнинг обрўсига, ишига ва соғлиғига ёки шахсий ҳаётига доир бўлиши мумкин. Ҳар қандай суриштирувчи журналист учун юзага келиши мумкин бўлган хатарларни минималлаштириш

учун журналистик текширув ўтказишда юқоридаги схемага риоя қилишни унутмаслик керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Журналист суриштируви. қисқача таъриф ва тавсиялар. Т.: 2002й. (Уруш ва тинчликни ёритиш институти). 21 бет.
2. Мўминов Ф.А. Методы журналистики и методы деятельности журналистов. Т.: “Университет”, 1998. 34 бет.
3. Мўминов Ф.А. Журналистское расследование Т.: “Университет”, 2002. 95 бет.
4. Нестеренко Ф.П., Эрназаров к.Т. , Маматова Я.М. Труд журналиста: профессионализм, творчество, мастерство. Учебное пособие, Ташкент.: 2002. 73 бет.